

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA'LIMDA: IMKONIYAT VA MUAMMOLAR

Rasulova Mushtariybonu Xushnutjonovna¹, Ataboyev Ahadjon Djumaqo'ziyevich²

¹Andijon davlat chet tillari instituti Ingliz filologiyasi, o'qitish metodikasi va tarjimashunoslik fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish: Xitoy tili yo'nalishi 1-kurs talabasi,

²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056160>

Annotatsiya. O'zbekistonda raqamli savodxonlikni rivojlantirish iqtisodiy taraqqiyot, ta'lim sifatini oshirish, davlat xizmatlarining ochiqligi va fuqarolarning ijtimoiy faolligini kuchaytirishda strategik omil hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda qator tashabbuslar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, raqamli tafovut, infratuzilmaning notekis rivojlanishi va aholining ayrim qatlamlarida texnologik ko'nikmalarining pastligi dolzarb muammolar sifatida mavjud. Bu muammolarni bartaraf etish davlat organlari, ta'lim muassasalari, nodavlat tashkilotlar va fuqarolik jamiyatining uzviy hamkorligini talab qiladi. Aholining raqamli texnologiyalardan ongli va samarali foydalanishga yo'naltirilgan holda o'qitilishi O'zbekistonning raqamli transformatsiyasi va barqaror taraqqiyotining muhim asosi bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli savodxonlik, strategik omil, raqamli tafovut, jabha, xususiy sektor, pedagogik talablar, barqaror taraqqiyot, individual yondashuv, infratuzilma, sun'iy intellekt

Аннотация. Развитие цифровой грамотности в Узбекистане является стратегическим фактором развития экономики, повышения качества образования, повышения открытости государственных услуг, усиления социальной активности граждан. Несмотря на реализацию ряда инициатив в этом направлении, цифровое неравенство, неравномерное развитие инфраструктуры и низкий уровень технологических навыков некоторых слоев населения остаются актуальными проблемами. Решение этих проблем требует тесного сотрудничества государственных органов, образовательных учреждений, неправительственных организаций и гражданского общества. Обучение населения сознательному и эффективному использованию цифровых технологий служит важной основой цифровой трансформации и устойчивого развития Узбекистана.

Ключевые слова: цифровая грамотность, стратегический фактор, цифровой разрыв, фронт, частный сектор, педагогические требования, устойчивое развитие, индивидуальный подход, инфраструктура, искусственный интеллект.

Abstract. The development of digital literacy in Uzbekistan is a strategic factor in economic development, improving the quality of education, openness of public services and strengthening the social activity of citizens. Although a number of initiatives are being implemented in this direction, the digital divide, uneven development of infrastructure and low technological skills among some segments of the population remain urgent problems. Eliminating these problems requires close cooperation between government bodies, educational institutions, non-governmental organizations and civil society. Education of the population aimed at the conscious and effective use of digital technologies serves as an important basis for the digital transformation and sustainable development of Uzbekistan.

Keywords: *digital literacy, strategic factor, digital divide, front, private sector, pedagogical requirements, sustainable development, individual approach, infrastructure, artificial intelligence.*

Kirish

O‘zbekistonda raqamli savodxonlikni rivojlantirish — bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar kundalik hayotimizning barcha jabhalariga tobora chuqurroq kirib borayotgan bir paytda, fuqarolarning raqamli savodxonligi darajasini oshirish jamiyat va iqtisodiy taraqqiyotning asosiy shartlaridan biriga aylanmoqda. Bu yo‘nalishda olib borilayotgan islohotlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tizimli yondashuvni talab etadi. Raqamli savodxonlik deganda, raqamli texnologiyalardan samarali va xavfsiz foydalanish, axborotni izlash, tahlil qilish, yaratish, baholash va ulashish bilan birga, kompyuterlar, mobil qurilmalar, internet va boshqa raqamli vositalardan ongli foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lish tushuniladi. Bu faqat texnik bilim emas, balki tanqidiy fikrlash, media savodxonlik va axborot xavfsizligiga oid mas’uliyatli yondashuvni ham qamrab oladi. O‘zbekistonda raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo‘yicha bir qator keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda aholini zamonaviy raqamli ko‘nikmalar bilan ta‘minlash maqsad qilingan. Shuningdek, 2020-yilda e‘lon qilingan “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” doirasida o‘tkazilgan ko‘plab tadbirlar raqamli savodxonlik darajasini oshirishga xizmat qildi. Raqamli texnologiyalarning ta‘lim tizimida ham o‘rni yuqorilashib ketmoqda. Ular o‘qitish jarayonini soddalashtirish, bilimlarni interaktiv shaklda yetkazish, shuningdek, ta‘lim oluvchilarning mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Raqamli texnologiyalar orqali dars jarayonlarini vizual materiallar, onlayn platformalar, test tizimlari, sun‘iy intellekt asosidagi baholash vositalari bilan boyitish mumkin bo‘lib, bu o‘quvchilarning fanni chuqurroq tushunishiga yordam beradi. Zamonaviy ta‘limda raqamli resurslardan foydalanish o‘qituvchilarga metodik yondashuvlarni takomillashtirish, o‘quv dasturlarini yangilash va individual yondashuvni amalga oshirish imkonini yaratmoqda. Ayniqsa, masofaviy va gibrid ta‘lim shakllari keng joriy qilinayotgan hozirgi sharoitda raqamli texnologiyalarsiz samarali ta‘limni tasavvur etish qiyin.

Biroq, ushbu imkoniyatlarga qaramay, raqamli texnologiyalarni to‘liq joriy etish va samarali foydalanishda bir qator muammolar mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda internet tezligining pastligi, zarur texnik vositalarning yetishmasligi, raqamli savodxonlik darajasining pastligi hamda pedagoglarning axborot texnologiyalarini chuqur o‘zlashtirmaganligi ta‘lim sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, raqamli kontentning sifati, pedagogik talablar asosida tayyorlanmagan o‘quv materiallari ham dars samaradorligini kamaytiruvchi omil bo‘lib qolmoqda. Biroq, hududlar bo‘yicha infratuzilma tengsizligi, ayrim ijtimoiy guruhlarning raqamli vositalarga cheklangan kirish imkoni, hamda pedagog kadrlarning yetarli tayyorgarlikka ega emasligi kabi muammolar hanuzgacha dolzarbligicha qolmoqda. Shuning uchun ham davlat, ta‘lim muassasalari, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, yosh avlodni maktab davridan boshlab raqamli madaniyatga o‘rgatish, pedagoglar malakasini oshirish va zamonaviy o‘quv dasturlarini ishlab chiqish muhim omillardan biridir. Raqamli savodxonlikning oshishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi, balki fuqarolarning ijtimoiy faolligi, ochiq jamiyat tamoyillarining rivojlanishi va

davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarining kengayishiga ham xizmat qiladi. Demak, O'zbekistonning raqamli kelajagini barpo etish jarayonida raqamli savodxonlik asosiy strategik yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Hozirgi globallashtirilgan davrda sun'iy intellektsiz hayotni tasavvur etish qiyinlashib bormoqda. Bu texnologiya kundalik hayotimizning turli jabhalariga chuqur kirib kelgan bo'lib, axborotni qayta ishlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Sun'iy intellekt inson aql-idrokini texnik vositalar orqali modellashtiradi va bu orqali raqamli muhitda tezkor, aniq va samarali faoliyat yuritish imkonini yaratadi. Zamonaviy iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ta'lim, sanoat va transport sohaslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi operatsion samaradorlikni oshiradi, inson xatolarini kamaytiradi hamda resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Ayniqsa, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar ta'limda individual yondashuv, masofaviy nazorat va interaktiv o'qitish imkoniyatlarini yaratmoqda. Biroq, sun'iy intellekt bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi, axborot xavfsizligi, etik me'yorlarga zid algoritmlar, hamda texnologiyalarning inson mehnatini siqib chiqarishi ehtimoli bu boradagi asosiy xavotirlar sirasiga kiradi. Shu bois, ushbu texnologiyaning rivoji faqat texnik yutuq emas, balki ijtimoiy, huquqiy va axloqiy jihatlarni ham chuqur o'rganishni talab qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilim olish jarayonini yangi bosqichga olib chiqdi. Bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas vositalariga aylangan multimedia qurilmalari, kodaskoplar, kompyuterlar, noutbuklar, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalari, interaktiv doskalar, proyektorlar va boshqa raqamli uskunalar dars mashg'ulotlarini samarali, mazmunli va qiziqarli o'tkazish imkonini bermoqda. Pandemiya davri esa raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasidagi o'rnini yanada oshirdi. Bu sharoitda onlayn darslar, televideniye orqali uzatilgan mashg'ulotlar raqamli ta'limga o'tish jarayonining muhim debochasi sifatida tarixda muhurlandi. Endilikda o'quvchilar uchun bilim olish faqatgina sinf xonalarida emas, balki uydan turib ham amalga oshiriladigan qulay jarayonga aylandi. Bu esa nafaqat pandemiya davrida, balki kelajakda ham ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Raqamli ta'limga o'tishning ko'plab afzalliklari mavjud. Jumladan:

1. Darsliklar elektron shaklga o'tkazilib, o'quvchilar ekran orqali oson va tez foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi;
2. Ta'lim olish joy va vaqtga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni o'quvchi istalgan joyda va istalgan vaqtda bilim olish huquqiga ega;
3. Uzoq hududlarda, ayniqsa, mutaxassislar yetishmaydigan chekka qishloqlarda ham raqamli ta'lim orqali sifatli bilim olish imkoniyati paydo bo'ladi;
4. Internetdan maqsadli foydalanish, axborot izlash va undan samarali foydalanish madaniyati shakllanadi;
5. Ta'lim tizimi yangi bosqichga ko'tariladi, bu esa vaqt va mablag' sarfini sezilarli darajada kamaytiradi;
6. Yosh avlod "raqamli dunyo"da yo'qolib qolmaslik, balki unda faol ishtirok eta olish, raqobatbardosh kadr sifatida shakllanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shubhasiz, raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni zamon bilan hamnafas holda rivojlantirish, ularning intellektual salohiyatini kengaytirish mumkin. Yangi texnologiyalar o'quv jarayonini jonlantiradi, mustaqil o'rganishga undaydi va o'zlashtirish darajasini oshiradi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida aytish joizki, zamonaviy texnologiyalarning ta’lim sohasiga joriy etilishi jarayoni murakkab va mas’uliyatli bo‘lishi bilan birga, ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Haqiqatan ham, bu jarayon ba’zi hollarda ayrim texnik yoki tashkiliy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, biroq bu qiyinchiliklar vaqtinchalik bo‘lib, ularni to‘g‘ri yondashuv va tizimli islohotlar bilan yengish mumkin. Eng muhimi shundaki, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi natijasida o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi, mustaqil fikrlash qobiliyati, izlanuvchanligi va ijodiy salohiyati yanada kuchayadi. Ayniqsa, individual yondashuv asosida ta’lim olayotgan salohiyatli yoshlar uchun bu yangi imkoniyatlar, yangi yutuqlar sari yo‘l ochadi. Ular o‘zlarining qiziqishlari, ehtiyojlari va maqsadlariga mos ravishda ta’lim olish, o‘z ustida ishlash va zamonaviy bilimlarni egallash imkoniga ega bo‘ladilar. Shunday ekan, raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga samarali integratsiya qilish — bu faqat texnik yangilanish emas, balki ta’lim mazmuni va sifatini tubdan yaxshilashga qaratilgan strategik harakatdir. Bu yo‘nalishdagi har bir qadamimiz kelajak avlodni raqobatbardosh, intellektual, ijtimoiy faol va kreativ shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Demak, raqamli ta’lim – bu kelajak sari dadil qadam, taraqqiyotga yetaklovchi qudratli vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.Mahmudov- “Zamonaviy ta’limni tashkil etishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati” maqolasi o‘rta qismidan olingan. «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 //WII Volume: 1, ISSUE: 6
2. Ataboyev A.Dj. Til borliq va obyektiv voqelikning elementi sifatida // “Turizm sohasida sotsial media, mahalliy madaniyatlar va gid hamrohlik munosabatlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Andijon, 2024. –B.43-46.
3. Ibragimova.G.S. Ta’lim sifati monitoringi jarayonidaxalqaro baxolash dasturlarini keng joriy etishningahamiyati // TDPU Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. –Toshkent, 2022. - № 6.
4. Ataboyev A.Dj. Til va ijtimoiy ongning ontologik kelib chiqishi // “Turizm sohasida sotsial media, mahalliy madaniyatlar va gid hamrohlik munosabatlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Andijon, 2024. – B.38-42.
5. Ibragimova G.S. Pedagogika oliy ta’lim muassasalaridata’lim sifati monitoringini takomillashtirishning pedagogikmexanizmlari// Innovative developments and research in education. – Canada. 2022.- №6.
6. THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND PROSPECTS Aliyeva Nodira Mahkampo'latovna Rasuleva Maprat Rafikovna University of Tashkent for Applied Sciences <https://doi.org/10.5281/zenodo.14760231>